

चीन की मोतियों की माला और हिंद महासागर की सुरक्षा चुनौतियां (भारत के विशेष संदर्भ में)

अजय चौधरी¹, डॉ पशुपति प्रसाद²

1परास्नातक विभाग राजनीति विज्ञान वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बिहार

2एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग। जवाहरलाल नेहरू कालेज

डेहरी ओन-सोन बिहार।

Corresponding author- अजय चौधरी

Email-ajaychoudharykte@gmail.com

सारांश:-

मोतियों की माला हमारे देश के आसपास के हिंद महासागर क्षेत्र आई ओ आर में एक नेटवर्क स्थापित करने की मंशा से संबंधित हैं। इस माले की प्रत्येक मोती एक स्टिंग के साथ स्थानों की एक श्रृंखला में अस्थाई चीनी सैन्य स्थापना क्षेत्र के रूप में प्रतिस्थापित होना है। हमारे देश के चारों ओर हाल ही में बंदरगाहों का विकास हुआ है म्यांमार में बंगाल की खाड़ी के तट पर ग्वादर, हंबनटोटा, सितवे आदि में मोतियों की एक स्टिंग के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि यह बंदरगाह व्यवसायिक हैं फिर भी चीन के विस्तारवादी नीति का एक कड़ी है जो कि भारत को समय के अनुसार घेरने का एक अड्डा हो सकता है। तभी तो मीडिया ने इस घेरे को "स्ट्रिंग ऑफ पर्स" नाम दिया था इस शब्द का प्रयोग चीनी सरकार की अधिकारिक स्रोतों से कभी नहीं आया, यह अक्सर भारतीय मीडिया में प्रयोग किया जाने वाला शब्द मात्र हैं, या चीन के प्रति हमारी नजरिया।¹ हिंद महासागर आदि अनादि काल से भारत का एक अभिन्न अंग रहा है, जिसका प्रमाण हमें पुराणों में भी मिलता है तथा अंग्रेजी हुकूमत तक यह बरकरार रहती है, लेकिन धीरे-धीरे इसकी महत्ता प्रकाश में आती है कि व्यवसायिक दृष्टि में इस मार्ग से 90% मार्ग सुलभ रूप से प्राप्त हो रही है। जिसका उपयोग चीन के ऊर्जा क्षेत्र में बढ़त का भाग या उसके विस्तारवादी नीति का हिस्सा जो कि भारत के लिए सुरक्षा दृष्टि से चिंता का विषय बना हुआ है।

कीवर्ड:- सुरक्षा, चीन, विस्तार, वादी, भारत, हिंद महासागर, मोती, माला, नौसैनिक

परिचय:- चीन अपने नौसैनिक ठिकानों के जरिए भारत को घेरने के लिए भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों में बंदरगाह पर योजनाओं का स्थापना करना है, तथा इन पर अपनी पकड़ बनाना है। उसके विस्तारवादी नीति का हिस्सा भारत के लगभग सभी पड़ोसी देश हैं। जिस प्रकार से चीन भारत के पड़ोसी देशों पर अपना विस्तार स्थापित कर रहा है उस प्रकार से भारत को सोचना लाजिम है। हिंद महासागर में 12 जुलाई 2017 को चीनी सैनिकों देश के पहले विदेशी सैन्य अड्डे पर तैनाती के लिए ज़िबूती के लिए रवाना होना भारत के चिंताओं को बढ़ा दिया है।² यह बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका में सैन्य गठजोड़ और संपत्ति की मदद से भारतीय उपमहाद्वीप को घेरने की चीन की रणनीति का हिस्सा हैं जो मोतियों की माला का रूप धारण कर रहा है। अर्थात् भारत को चारों तरफ से घेरते नजर आ रहा है आइए अब इस डोरी में लगे मोतियों को अलग-अलग देखते हैं।

क:-पाकिस्तान:-पाकिस्तान जो कि भारत का एक अंग था जो निजी स्वार्थों अंग्रेजों के रणनीति का शिकार धर्म के

आधार पर अलग हुआ एक राज्य (देश) हैं। जो कि भारत का चिर परिचित शत्रु है जो भारत के मैत्रिक भाषा को कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया अपितु चीन की गोद में जा बैठा है। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीईसी परियोजना ग्वादर के हिस्से के रूप में पाकिस्तान के ग्वादर में एक नौसैनिक अड्डा बनाया यह बंदरगाह किसी भी युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर चीन को पश्चिम की ओर से भारत से निपटने में मदद करेगा। चीन ने पाकिस्तान को लड़ाकू विमान पनडुबी और परमाणु सहायता भी भेजी है ताकि वह भारतीय हमले का करारा जवाब दे सके या भारत पर पश्चिम क्षेत्र से हमला कर सके।

ख-श्रीलंका:-

चीन ने हिंद महासागर में अपना पांव जमाने के लिए तथा अपने नौसैनिक संचालन को मजबूत करने के लिए श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह पर अपनी पकड़ या अपना अड्डा बनाने के लिए चीन ने श्रीलंका को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है, ताकि समय आने पर भारत के खिलाफ उपयोग करने का अनुमति श्रीलंका से मिल सके।³

ग-बांग्लादेश:-

चीन ने चटगांव बंदरगाह पर अपना नौसैनिक अड्डा बना कर इस देश में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। फिलहाल बांग्लादेश ने अपनी सुरक्षा के लिए चीन से दो पनडुब्बियां खरीदने का ऐलान किया है। जो कि आने वाले समय में चीन इसका उपयोग भारत के खिलाफ कर सकता है।

घ-म्यांमार:-

चीन म्यांमार के साथ अपने सैन्य और आर्थिक संबंध बढ़ा रहा है आगे आने वाले समय में चीन भारत के इस पड़ोसी देश का उपयोग भारत के खिलाफ करेगा क्योंकि इसका जमीन चीन के लिए एक बेहतर अड्डा हो सकता है।

च-मालदीव:-

यह द्वीप भारत देश के लक्षद्वीप के पास हिंद महासागर में स्थित है, इस देश में भी चीन ने अपना सैन्य ठिकाना बना रखा था ताकि हिंद महासागर में भारत के खिलाफ खड़ा हो सके तथा अपने आपको वहां मजबूत रूप में स्थापित कर सकें।

छ-सेशेल्स:-

यह देश भारत और चीन के बीच नौसैनिक लड़ाई के लिए भी एक अहम स्थान हो सकता है। क्योंकि इस छोटे से द्वीप में कुछ मौद्रिक सहायता के कारण चीन को अपना नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की अनुमति दे चुका है।

ज-अफ्रीका नौसेना बेस:-

चीन ने फरवरी 2016 में जिबूती में आधार बनाना शुरू किया जहां पर केवल मात्र 800000 लोग रहते हैं। वहां पर चीन ने अब तक का पहला विदेशी नौसैनिक अड्डा स्थापित किया जिबूती भारत के दाहिने हाथ में अरब सागर के पास जिबूती से स्वेज नहर के मार्ग पर लाल सागर के प्रवेश द्वार पर अफ्रीका के हॉर्न में स्थित है। चीन का आधा तेल आयात जिबूती के मंडेब जलडमरूमध्य से होता है।⁴ जो भूमध्य सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है चीन का कहना है कि वह जिबूती देश का उपयोग एंटी पायरेसी संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना और मानवीय राहत मिशनो का समर्थन करने के लिए करेगा।

हिंद महासागर और भारत:-

भारत के लिए हिंद महासागर प्रकृति का एक वरदान है, जो कि आदिकाल से भारत के हितार्थ हैं इसकी अविरल धारा भारत के लिए हमेशा ही अमृत का वर्षा करता रहता है।

प्रकृति के इस सुसज्जित खजाने से अनवरत ही भारत लाभान्वित होते रहा है। भारत का लगभग 95% व्यापार मात्रा के हिसाब से और 68% व्यापार मूल्य के हिसाब से हिंद महासागर के क्षेत्र से ही प्रतिपादित होता है।⁵ प्रकृति के इस खजाने से भारतीय मछुआरे प्रतिदिन लाखों टन का मत्स्य व्यापार करते हैं इसके अतिरिक्त 3.28 मिलियन बैरल प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति का लगभग 80% हिंद महासागर के माध्यम से समुद्र द्वारा आयात किया जाता है। भारतीय नौसेना के अनुसार भारत के तटीय तेल उत्पादन और पेट्रोलियम निर्यात को ध्यान में रखते हुए तेल के लिए भारत की समुद्र पर निर्भरता लगभग 93% है।⁶

भारत में तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी का सबसे बड़ा चौथा आयातक भी समुद्र मार्ग से ही होता है। जिसका लगभग 45% भाग इसी मार्ग से होता है।⁷

भारत हिंद महासागर के संसाधनों पर अत्याधिक आश्रित हैं एक आंकड़े बताते हैं कि भारत ने 2008 में लगभग 4.1 मिलियन टन मछली पकड़ी इसे दुनिया में छठा स्थान प्राप्त हुआ और इसके मछली पकड़ने और जलीय कृषि उद्योग लगभग 14 मिलियन का होना मत्स्य पालन और जलीय कृषि उद्योग भी निर्यात एक प्रमुख स्रोत समुद्र मार्ग का हिंद महासागरीय भाग ही है।

हिंद महासागर से भारत का आर्थिक संबंध:-

पूर्व के एक आंकड़े जो कि 1962 से 2012 के बीच का है यह प्रदर्शित करता है कि भारत का समुद्री निर्यात मात्रात्मक दृष्टि से 55 गुना बढ़ा है तथा केवल मत्स्य निर्यात 16600 करोड़ या लगभग 2.5 बिलियन डॉलर का व्यवसाय भारत को आर्थिक सशक्तिकरण करता है। अल्फ्रेड महान के शब्दों में हिंद महासागर की महत्ता को इस रूप में समझा जा सकता है कि उन्होंने ठीक ही कहा है कि⁸ "जिसका हिंद महासागर पर नियंत्रण होगा उसी का एशिया पर प्रभुत्व होगा"

अंतरराष्ट्रीय व्यापार युद्ध हिंद महासागर क्षेत्र से भारत का होता है तो लगभग पूरे व्यापार का 78% इसी महासागर से होता है भारत की संसाधनों की बात की जाए तो इसकी सबसे बड़ी मात्रा इसी महासागर से प्राप्त होती है।

भारत और चीन के बीच भू राजनीति:-

चीन मानता तो नहीं है लेकिन सच्चाई यही है कि वह भारत के पड़ोसी देशों पर अपना प्रभाव बढ़ा कर भारत के चारों तरफ अपने सैन्य वेश बनाकर घेरने की कोशिश कर रहा है।

यह चीन की विस्तार वादी नीति का एक नमूना है अन्यथा विश्व की एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित होकर भी अपने पड़ोसी को कर्ज तले दबाकर अपना स्वार्थ सिद्धि नहीं करता। यदि 2020 की बात की जाए तो इसके विस्तार वादी नीति का ही शिकार भारत हुआ था जब पूर्वी लद्दाख के गालवान घाटी में हिंसक झड़प ने भारत-चीन संबंधों की गतिशीलता को मौलिक रूप से बदल कर रख दिया है बीते 6 सालों में जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है 18 बार दोनों देशों के बीच मुलाकाते और बातचीत हुई हैं इन सब कोशिशों के बाद दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने के पहल की तरह से ही देखा गया लेकिन उसका परिणाम कुछ अलग ही प्राप्त हुआ है। एक 2018- 2019 की सालाना रिपोर्ट में भारत 9 के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि सरकार ने भारत चीन सीमा पर 3812 किलोमीटर का इलाका सड़क निर्माण के लिए चिन्हित किया है या कार्य करने के लिए अर्थात सड़क निर्माण कार्य बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ को दिया गया था आज तक इनमें से अधिकतर योजना पूरी हो चुकी है।

भारत पर मोतियों की माला का प्रभाव:-

भारतीय संदर्भ में यह माना जाता है कि चीन की मोतियों की माला समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा हैं। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि चीन अधिक से अधिक पनडुब्बियों विध्वंसक जहाजों और जहाजों के साथ अधिक मारक क्षमता विकसित कर रहा है। इनकी उपस्थिति से पानी के रास्ते भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकती हैं¹⁰

हिंद महासागर में आज भारत का जो सामरिक दबदबा हैं वह कम हो जाएगा हिंद महासागर में चीन के पास कोई खुला स्थान नहीं है। मोतियों की माला से चीन भारत को घेर लेगा और वह उस पर हावी हो सकेगा जो देश आज भारत को चीन के जवाब में भागीदार मानते हैं वो चीन की गोद में जाकर समाप्त हो सकते हैं।

निष्कर्ष:-

हिंद महासागरीय समुद्री सीमा की सुरक्षा कारोबार के अहम रास्तों विशेष आर्थिक क्षेत्र और समुद्री संसाधनों का उचित इस्तेमाल होना जरूरी है। इसके लिए कानून को सही तरीके से लागू करना अत्यंत ही आवश्यक है। तमाम देशों के बीच सूचना के आदान-प्रदान को बेहतर बनाने और समुद्री

सीमाओं के प्रबंधन को बेहतर करने की जरूरत है। भारत के वैश्विक उत्थान के लिए समुद्री सुरक्षा एक महत्वपूर्ण कड़ी है। भारत महासागरीय संसाधनों का लाभ अपने अर्थ विकास के लिए तभी उठा सकता है जब उसकी समुद्री सुरक्षा उच्चस्तरीय हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

- 1) हिंदुस्तान समाचार पत्र संपादकीय का अंश 12 अप्रैल 2021
- 2) अंतरराष्ट्रीय संबंध पुष्पेक्ष दन्त
- 3) दृष्टि आईएस का लेख
- 4) दृष्टि आईएस का लेख
- 5) हिंद महासागर क्षेत्र: भारत के विकास के लिए एक धूरी ध्रुव जयशंकर सोमवार 12 सितंबर 2016 ओपन एंड
- 6) भारत के लिए हिंद महासागर की आर्थिक महत्व का विवरण 27 जनवरी 2022 यूथ डेस्टिनेशन आईएस पीसीएस रेड पब्लिकेशन
- 7) टीम बीबीसी हिंदी दिल्ली 17 जून 2020 भारत चीन सीमा विवाद: 45 साल बाद यह नौबत क्यों आई
- 8) चीन की मोतियों की माला: यूपीएससी अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए नोट्स
- 9) दैनिक जागरण समाचार पत्र संपादकीय का अंश
- 10) लोकसभा टीवी डिबेट का अंश